

Хун Женьлун

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У роботі розкриваються завдання, форми і методи організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти. Просвітницька діяльність спрямована на поширення серед громадськості інформації стосовно досягнень культури, науки тощо. Основними формами і методами просвітницької діяльності в закладах вищої освіти є організація та проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, квестів, змагань, конкурсів, театральних вистав конференцій та інших науково-просвітницьких заходів; створення і забезпечення роботи музейних студій і музеїв закладів освіти, театральних шкіл і шкіл мистецтв, різноманітних гуртків, студій та клубів.

Ключові слова: просвітницька діяльність, заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, організація, завдання, форми і методи.

Abstract. The work presents the tasks, forms and methods of organizing enlightenment activities in higher educational institutions. Enlightenment activities are aimed at dissemination of information about the achievements of culture, science, etc. among the public. The main forms and methods of enlightenment activities in higher educational institutions are the organization and holding of scientific and practical seminars, round tables, quests, competitions, contests, theatrical performances, conferences and other scientific and educational events; creating and ensuring the work of museum studios and museums of educational institutions, theatre schools and art schools, various clubs and studios.

Key words: enlightenment activity, higher educational institutions, applicants for higher education, organization, tasks, forms and methods.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із напрямів виховної роботи, що реалізується закладами вищої освіти, є просвітницька діяльність, що передбачає поширення важливої інформації з різних напрямів науки серед населення з метою формування широкого світогляду, надання важливих для виховання і розвитку особистості знань, організації розумної і корисної дозвіллевої діяльності тощо.

Просвітницька діяльність охоплює різні напрями виховної роботи (моральне, естетичне, громадянське, екологічне, валеологічне, фізичне виховання) і передбачає широкі можливості для поширення корисної і значущої інформації завдяки проведенню різноманітних заходів, залучення молоді до захопливої діяльності.

З огляду на це цікавим і актуальним є розкриття завдань, форм і методів організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Необхідно зазначити, що окремі питання організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти розглядалися сучасними вченими. Так, А. Романів і Р. Шикуча [1] висвітлюють власний досвід здійснення виховної та інформаційно-просвітницької діяльності в закладі вищої освіти. О. Караманов [2] досліджує особливості просвітницької музейної діяльності. Н. Максимовська [3] і Г. Попова [8] вивчають особливості організації дозвіллевої роботи зі здобувачами освіти. О. Палаженко і Г. Фіськов [6] досліджують зміст музично-просвітницької діяльності в закладах вищої освіти. Утім, питання завдань, форм і методів організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти не стало об'єктом детального вивчення вчених, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є розкрити завдання, форми і методи організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття «просвітництво» в діяльності закладів освіти передбачає інформування і передачу знань, розрахованих на різнобічну аудиторію. Основним завданням просвітницької діяльності є широке поширення інформації стосовно досягнень культури, науки тощо [6].

Важливо відзначити, що в сучасних освітніх програмах підготовки здобувачів вищої освіти – майбутніх педагогів серед спеціальних (фахових, предметних) компетентностей є здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, батьків, громадськості [4]. Це, відповідно, зумовлює спеціальну підготовку майбутніх педагогів: з одного боку, заклади вищої освіти здійснюють просвітницьку діяльність, залучаючи до неї здобувачів вищої освіти, а з іншого боку, самі студенти вчаться взаємодіяти із соціумом, установлювати партнерські стосунки й реалізовувати просвітницьку діяльність серед батьків, інших педагогів, громадськості [9].

Особлива увага в закладах вищої освіти приділяється реалізації розвивальних просвітницьких, профілактичних, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, вікових, гендерних особливостей здобувачів освіти. провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами [7].

Організація просвітницької діяльності в закладах освіти здійснюється за допомогою таких форм і методів роботи [2; 5]:

- організація та проведення науково-практичних семінарів, круглих столів;
- створення і забезпечення роботи музейних студій і музеїв закладів освіти. Так, музеї закладів вищої освіти пов'язані з традиціями позанавчальної діяльності, реалізуючи одне з основних завдань – збереження традицій та уведення інновацій, коли студенти беруть участь безпосередньо у формуванні музейної експозиції, осучаснюють способи експонування й участі відвідувачів, створюють власні традиції, застосовуючи реальну та віртуальну музейну анімацію [3, с. 205]. Надаючи важливу інформацію про

минуле і сучасність основної теми експозиції та сприяючи активному дозвіллю молоді, музей стимулює активне співробітництво студентів що втілюється в організації та проведенні різноманітних досліджень й популяризації діяльності музею, залученні і проведенні екскурсій та акцій, виготовленні соціальної реклами тощо [3, с. 241]. Студенти також можуть залучатися до конструювання віртуальних об'єктів, що відображають особистісні інтерпретації молоддю історії видатних діячів минулого та реальних музейних предметів.

Так, у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука діє «Природничий музей», який у вигляді тематичних екскурсій проводить активну просвітницьку діяльність серед дітей, молоді та громадськості, спрямовану на формування здорового способу життя. Учні закладів загальної середньої освіти та вищої освіти знайомляться з експонатами колекції, отримують захопливі враження, роблять фотографії, слухають лекції про подорожі та експедиції в далекі країни. Окрім того, відвідувачі музею знайомляться з освітнім процесом і життям університету, спілкуються зі здобувачами вищої освіти, що допомагає майбутнім абітурієнтам зробити правильний вибір майбутньої професії [1];

- створення і забезпечення роботи театральних шкіл і шкіл мистецтв;
- організація і забезпечення роботи різноманітних гуртків;
- організація та забезпечення роботи різних студій та клубів;
- проведення квестів, змагань, конкурсів;
- організація і проведення театральних вистав;
- проведення конференцій та інших науково-просвітницьких заходів.

Варто відзначити, що у процесі просвітницької діяльності створюються сприятливі й комфортні умови для творчої діяльності всіх її учасників, коли педагог виступає в ролі посередника-консультанта, і його взаємодія зі здобувачами освіти стає повноцінним творчим процесом. Це сприяє розширенню світогляду студентів, формуванню їхньої орієнтації на засвоєння і розвиток світових культурних цінностей, набуттю позитивного соціального досвіду і реалізації своїх особистісних ресурсів [8, с. 9].

Висновки. Отже, організація просвітницької діяльності в закладах вищої освіти спрямована на поширення серед громадськості інформації стосовно досягнень культури, науки тощо. Вона відкриває можливості для розвитку в її учасників розумових здібностей (у процесі формування нових умінь і навичок), виховання моральної й естетичної культури, розвитку емоцій (у ході «занурення» й «переживання» знань), організації колективної співтворчості (спільна продуктивна діяльність учасників з метою розв'язання різних завдань у межах творчої пошукової діяльності, краєзнавчої роботи, історичних реконструкцій тощо).

Список використаних джерел

1. Виховна та інформаційно-просвітницька діяльність. Кафедра географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. URL: <https://www.megu.edu.ua/uk/faculty-of-geography-history-and-tourism/kafedra-geografii-i-turizmu/vykhovna-robota> (дата звернення: 20.02.2023).
2. Караманов О. Організація педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із закладами позашкільної освіти в Україні. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. Умань: УДПУ, 2018. № 2. С. 99–107. DOI: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149225>
3. Максимовська Н. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід: монографія. Харків: Тім Пабліш Груп, 2015. 368 с.
4. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 "Дошкільна освіта" для другого (магістерського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України № 572 від 29.04.2020 р. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ec/e66/971/5ece669712412343066938.pdf> (дата звернення: 19.02.2023).
5. Основні завдання науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННІ №2. Національна академія внутрішніх справ. URL: <https://www.naiu.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-laboratoriyi/naukovo-doslidna-laboratoriya-z-problem-ekspertno-kriminalistichnogo-zabezpechennya-nni-n2/zagalni-vidomosti-1/kopiya-osnovni-zavdannya.html> (дата звернення: 20.02.2023).
6. Палаженко О., Фіськов Г. Зміст музично-просвітницької діяльності студентів-магістрантів у мистецьких закладах вищої освіти. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти*: зб. наук. праць. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 27. С. 57–61. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27687/Palazhenko_Fiskov.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.02.2023).
7. Положення про освітню, організаційну, інформаційно-просвітницьку, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті. Вінниця, 2021. 12 с. URL: <https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhen-pro-pidtrimku.pdf> (дата звернення: 21.02.2023).
8. Попова Г. Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти. *Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки*: зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип. 121. С. 190–196.
9. Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності в ЗДО: Силабус для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / укл. Н. Гордій. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2021–2022. 8 с.